

SOG‘LOM TURMUSH TARZI – SALOMATLIK GAROVIDIR!

Komilova Ozoda Abdumuxtor qizi

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o‘qituvchisi

Anotatsiya: ushbu maqola sog‘lom turmush tarzi haqida, uning tamoyillari haqida, mehnat va dam olishni uyg‘un xolda amalga oshirish aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini olib borishda hamshiraning roli haqida malumotlar berish.

Kalit so‘zlar: 1. Samarali mehnat faoliyati. 2. Mehnat va dam olishni uyg‘un xolda amalga oshirish. 3. Yomon odatlardan voz kechish. 4. Mo‘tadil xarakatlarning rejimi 5. CHiniqish. 6. Ma‘lum me‘yor bilan oziqlanish

Sog‘lom turmush tarzi keng tushunchaga ega bo‘lib, u jismoniy faollik, yot illatlarga ya‘ni giyohvandlik, tamaki chekish, spirtli ichimliklari iste‘moliga qarshi kurash va ratsional ovqatlanishning aholi o‘ratsida keng targ‘ibot etishni taqozo etadi. Sog‘lom turmush tarzi deganda kishi sog‘lig‘ini saqlash va uni mustahkamlashga qaratilgan xayotiy faoliyat tushiniladi. Sog‘lom turmush tarzi quyidagilarni o‘z ichiga oladi.

1. Samarali mehnat faoliyati.
2. Mehnat va dam olishni uyg‘un xolda amalga oshirish.
3. Yomon odatlardan voz kechish.
4. Mo‘tadil xarakatlarning rejimi
5. CHiniqish.
6. Ma‘lum me‘yor bilan oziqlanish. .

Yomon odatlardan voz kechish-deganda eng avvalo tamaki, nos chekish alkagol va narkotik moddalarni iste‘mol qilish nazarda tutiladi. Bu odatlar umurni kamaytiradi, turmushni buzadi, o‘sib kelayotgan avlodning sog‘lig‘iga katta ziyon keltiradi. Mo‘tadil xarakatlarning rejimi. Uning asosini muntazam ravishda jismoniy mashqlar, ishlarni bajarish tashkil qiladi. Mo‘tadil ravishda xarakatlanish bolalar va

o'smirlarda katta yoshli o'rta yoshli xatto keksa kishilar xayotida ham ularni sog'lom bo'lishlarini ta'minlovchi asosiy faoliyatlaridan xisoblanadi.

Ma'lum me'yor bilan oziqlanish - Ma'lum me'yor bilan oziqlanish, ya'ni ovqatlanish organizm sog'lig'ini saqlash uni mustahkamlash, ishlash ya'ni mehnat qobiliyatini bir tartibda saqlash bilan birga uni o'sishi va rivojlanib borishini ta'minlaydi. . Sog'lom turmush tarzi zararli odatlardan chekish, spirtli ichimliklar ichish, narkotik moddalarni qabul qilish, palapartish jinsiy xayot kechirishlarni butunlay yaqiniga yo'lamaslik bilan xayot kechirish demakdir. Spirtli ichimliklarni ichib turli yomon ishlarni qilish, ahloqqa to'g'ri kelmaydigan gaplarni gapirish, boshqalarni tinchligini buzish eng yomon odatlardandir.

Alkogolli ichimliklarni zarari. Alkogolli ichimliklarni ichish sog'liqni yo'qolishiga va sportchi faoliyatini pasayishiga olib keladi. Alkogolli ichimlik deganda etil va vino spirti nazarda tutiladi. Uni kraxmal tutgan boshqoqli donlardan olinadi. Yaxshi tozalanganini rektifikat spirt deyiladi. Etil spirti xujayradagi fermentativ va oksidlanish jarayonlarini pasaytiradi. Iste'mol qilingan spirtli ichimlikni 89% oshqozon shillig'i shimsa, qolganini ichaklar shimadi. Alkogol markaziy asab faoliyatidagi tormozlanish va qo'zg'olishni buzadi. Aqliy faoliyat keskin pasayadi, xarakterlarida aniqlik qolmaydi. Doim ichib yuruvchilarda. - yurak kasalliklari 22 marta ko'p; - xazm organlaridagi kasalliklar 18 marta ko'p; - nafas organlari kasalliklari 4 marta ichmaydiganlardan ko'p bo'ladi. Alkogol ta'siridagi o'lim yurak va rak kasalligidan keyin uchinchi o'rinda turadi.

Narkotik moddalarni zarari - Narkotik moddalarni bir marta qabul qilishning o'zi organizm uchun juda yomon oqibatga olib keladi. Narkotik moddalarga: a) opium va uning xosilalari- morfin, heroin, deonin, koden va shu kabilar kiradi. v) kokain; s) xindiston nashasining mahsulotlari; d) uyquni keltiradigan veronal, lyuminal, barbamin va shu kabilar kiradi. Narkotik moddalarni tibbiyotda kuchli og'riq bo'lganda uni pasaytirish uchun qo'llanilgan. Davolash masalasida foydalanishni faqat vrach xal qiladi.

To'g'ri ovqatlanish – sog'lom turmush tarzining asosiy mezonlaridan biridir. Sabzavot va mevalarni har kundagi ovqatlanish menyusiga qo'shish kerak, chunki uni

hech qachon va hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Sabzavot va mevalarda salomatlik uchun juda ko'p muhim organik kislotalar, mikroelementlar, kasallik tug'diruvchi mikroorganizmlarni yo'q qiladigan, shuningdek ortiqcha moddalar, oshqozonichak yo'lini ishlashini boshqaruvchi hisoblanadi. Ovqatga oz-ozdan piyoz, sarimsoq, selder, petrushka, ukrop qo'shish kerak-bu sizni ovqatlanish ratsionini biologik qimmatini oshiradi. Vitamin S ni qora smrodina, ismaloq, ko'k piyoz, karam, limon, apelsin va pomidorlarda eng ko'p miqdorda bo'ladi. Sabzavot va mevalarda S vitaminidan tashqari R vitamini ham ko'p, korotin-provitamin A, V guruhidagi ayrim vitaminlar bo'ladi. Bir kunda sabzavot va mevalrani iste'mol qilish me'yori 500 gr. Ko'proq aqliy ishni bajarish davrida baliq, miya, buyrak, sut, grechixa, fosfat birikmasini tutuvchilarni iste'mol qilish markaziy nerv sistemasiga ijobiy ta'sir qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Razikova I.S, AliqulovaD.YA, Baybekova V.F “Dietologiya” Toshkent- 2018